

Pequeños habitantes del mar con grandes conexiones en el océano

Brenda Hermosillo-Núñez
Hazel María Canizales-Flores
Patricia Briones-Fourzán

Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Puerto Morelos, Quintana Roo

Palabras clave

arrecifes de coral, conservación, flujo de energía, macroinvertebrados, red trófica

Colonia de poliquetos *Bispira brunnea* en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Quintana Roo.
Fotografía: Brenda Hermosillo Núñez

Resumen

Los macroinvertebrados marinos son organismos visibles que generalmente viven asociados al fondo y participan en complejas interacciones ecológicas con otros organismos, formando parte de las redes tróficas marinas. Dichas redes se estructuran a partir de los flujos de energía que se generan cuando los organismos se alimentan. Los macroinvertebrados son ecológicamente importantes porque desempeñan funciones clave en los ecosistemas marinos y, al posicionarse en niveles intermedios de la red trófica, se consideran un “puente” en el intercambio de energía entre niveles tróficos inferiores y superiores. En el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos en Quintana Roo, destacan por su alta abundancia nueve especies de macroinvertebrados asociadas a arrecifes de coral y cada una de estas especies cumple un papel importante en el ecosistema. Sin embargo, amenazas crecientes como la degradación del hábitat, el incremento en la temperatura del mar, el turismo excesivo y la sobreexplotación pesquera alteran las poblaciones de estas especies de macroinvertebrados y generan desequilibrios ecológicos que afectan la biodiversidad y funcionalidad de los arrecifes coralinos.

Panorama general

Cuando leemos acerca de animales marinos, generalmente nos muestran ballenas saltando espectacularmente, tiburones acechando a su presa, tortugas nadando, y peces y corales que son admirados por buceadores debido a sus colores diversos. Sin embargo, en el mar habitan infinidad de organismos pequeños que no necesariamente son tan vistosos y que suelen asociarse con el fondo. Tal es el caso de los macroinvertebrados, llamados así porque son de

tamaño superior a 1 mm y pueden observarse a simple vista (Hauer y Resh 1996).

Los macroinvertebrados son organismos que abarcan una gran diversidad de especies pertenecientes a variados Phyla, por ejemplo, artrópodos (camarones, cangrejos, langostas), anélidos (gusanos segmentados), equinodermos (estrellas, erizos, pepinos, lirios, estrella serpiente) y moluscos (caracoles, babosas, almejas, calamares y pulpos). La mayoría de los macroinvertebrados son bentónicos, esto significa que viven asociados a la superficie del fondo, en sustratos como roca, coral, restos de coral y arena que se encuentran en la zona intermareal y submareal de los océanos, aunque muchas especies también habitan zonas profundas. Los macroinvertebrados, al interactuar entre ellos y con otros organismos, contribuyen a estructurar las redes tróficas marinas. En este artículo presentamos las características ecológicas de nueve especies de macroinvertebrados en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Quintana Roo y sus principales interacciones tróficas destacando su importancia en la transferencia de energía en el ecosistema.

¿Qué es una red trófica?

Una red trófica es una representación de las principales relaciones alimenticias que ocurren en un ecosistema. Se construye a partir de las interacciones tróficas entre organismos, es decir, quién se come a quién. Cuando los organismos marinos se alimentan, producen energía almacenada en los tejidos orgánicos que se transmite del que es comido hacia el que se lo está comiendo. Por ejemplo, las algas ceden energía a los herbívoros, quienes la utilizan para funciones vitales como crecer, alimentarse, moverse o reproducirse; después, el herbívoro será consumido por otro organismo al que conducirá energía y así sucesivamente. Estos flujos de energía, que no son visibles, son los que dan forma o estructura a una red trófica.

Macroinvertebrados en ecosistemas de coral

Los ecosistemas arrecifales se consideran entre los más diversos y productivos del planeta y múltiples especies de macroinvertebrados contribuyen a la formación, crecimiento y mantenimiento de sus estructuras. Específicamente, en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Quintana Roo (Figura 1), al cual llamaremos Parque Nacional, realizamos muestreos visuales del fondo en diferentes épocas durante el 2024 para registrar la presencia y abundancia de macroinvertebrados en ocho arrecifes coralinos (Figura 2). Con base en los resultados de estos muestreos, observamos que nueve especies pertenecientes a cuatro Phyla se distinguieron por su alta abundancia (Figura 3).

¿Qué encontramos?

Anélidos marinos: entre los que destacan los poliquetos por ser muy abundantes y por habitar en ambientes muy variados. Una de las especies de este grupo es el poliqueto *Spirobranchus giganteus* (Figura 4A), conocido como “gusano árbol de navidad” debido a la

forma en espiral de sus radiolos que semeja un árbol de navidad. Los radiolos cumplen la función respiratoria y alimentaria y se cierran y ocultan ante cualquier amenaza, abriéndolos después de algunos minutos. Este poliqueto vive asociado a corales vivos, en cuya superficie construye un tubo calcáreo que es cubierto por el coral cuando crece (Hunte *et al.* 1990).

Figura 1. Paisajes arrecifales en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Quintana Roo. Fotografías: Brenda Hermosillo Núñez

Figura 2. Trabajo de campo en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Quintana Roo. (A y D) Búsqueda, observación y registro de macroinvertebrados, (B) erizo punta de lápiz *Eucidaris tribuloides*, (C) poliqueto árbol de navidad *Spirobranchus giganteus*. Fotografías: Camila Paulina Valverde Garduño y Brenda Hermosillo Núñez

Figura 3. Abundancia de macroinvertebrados registrados en ocho sitios de estudio del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Quintana Roo

Figura 4. Especies de macroinvertebrados más abundantes registrados en el ecosistema coralino del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Quintana Roo. (A) *Spirobranchus giganteus*, (B) *Ophiocoma echinata*, (C) *Diadema antillarum*, (D) *Echinometra lucunter*, (E) *Echinometra viridis*, (F) *Eucidaris tribuloides*, (G) *Cerithium litteratum*, (H) *Cyphoma gibbosum*, (I) *Panulirus argus*. Ilustración: Hazel María Canizales Flores

Equinodermos: destaca *Ophiocoma echinata* (Figura 4B), una especie que pertenece al grupo de los ofiuos, también conocidos como estrellas serpientes o quebradizas. Se les conoce así por sus brazos delgados y por la forma serpenteante en la que se desplazan, con rápidos movimientos en cualquier dirección. Las estrellas serpientes prefieren la oscuridad, por lo que durante el día se refugian bajo corales, rocas, escombros e incluso en el interior de otros organismos como las esponjas. Tienen la capacidad de “romper” voluntariamente segmentos de un brazo o el brazo entero cuando se sienten vulnerables o son atacados por sus depredadores y regenerarlos completamente en tan solo unos meses (Hendler *et al.* 1995). Otros equinodermos son los equinoideos o erizos de mar que poseen espinas en todo su cuerpo, y cuya cantidad, longitud y forma dependerán de la especie. En el Parque Nacional se registraron las especies *Diadema antillarum*, *Echinometra lucunter*, *Echinometra viridis* y *Eucidaris tribuloides* habitando oquedades formadas por coral, escombros y rocas (Figura 4C-F).

Moluscos: los caracoles *Cerithium litteratum* (Figura 4G) y *Cyphoma gibbosum* (Figura 4H) habitan zonas poco profundas sobre sustratos duros y corales. En nuestro estudio, se encontraron individuos de *C. litteratum* habitando zonas rocosas cubiertas de algas filamentosas, mientras que *C. gibbosum* se registró exclusivamente sobre corales blandos.

Artrópodos: entre los que predominan los crustáceos, los cuales se caracterizan por presentar un exoesqueleto que les brinda protección. En el Caribe mexicano, *Panulirus argus* (Figura 4I), conocida como langosta espinosa, es común e importante en la estructura de la comunidad del arrecife (Lipcius y Eggleston 2000). Esta especie de langosta migra en grupos que pueden alcanzar decenas de individuos siendo importante en la economía de las comunidades costeras, ya que se captura con fines de consumo y por su alto valor comercial.

Conexiones tróficas y relevancia ecológica de los macroinvertebrados

Cada especie de macroinvertebrado presente en el ecosistema arrecifal cumple funciones ecológicas importantes en la estructura y el equilibrio de las comunidades marinas. Algunas de estas funciones están relacionadas con las interacciones tróficas que los organismos establecen con otras especies. En la Figura 5 se ilustran algunas conexiones tróficas que se presentan en el arrecife coralino del Parque Nacional, en donde los macroinvertebrados interactúan con peces y otros invertebrados. Por ejemplo, los erizos *D. antillarum*, *Echinometra* spp. y *E. tribuloides*, usan su aparato masticador llamado “Linterna de Aristóteles” para alimentarse, la cual les permite consumir principalmente algas, pero también pequeños invertebrados sésiles al raspar la superficie de sustratos duros. Su actividad alimenticia ayuda al control de organismos competidores por espacio, tales como esponjas y algas, lo que contribuye al equilibrio de la densidad entre especies arrecifales (Lawrence 2013). A su vez, los ofiuos (*Ophiocoma* spp.) se alimentan de microorganismos localizados en la columna de agua y el fondo marino, los

cuales capturan con sus brazos para después llevarlos a la boca. Este movimiento de brazos genera recirculación de nutrientes del fondo marino y hace a las estrellas quebradizas un componente relevante al participar en procesos ecológicos como la bioturbación. Al mismo tiempo, los erizos de mar y los ofiúridos son consumidos por peces globo y lábridos, así como por peces ballesta y langostas.

El caracol *C. litteratum* es una especie herbívora que, al consumir algas, facilita que las larvas de coral encuentren un lugar libre en el sustrato para asentarse, crecer y reproducirse. Este caracol es consumido por la langosta espinosa (*P. argus*) que, además de caracoles, consume algas, cangrejos, erizos y otros organismos que viven en el fondo del mar (Briones-Fourzán *et al.* 2003). De esta manera, se previene el incremento descontrolado de distintas especies y se mantiene el equilibrio comunitario. A su vez, las langostas son presa de peces ballesta, tiburones gata, meros, pulpos y hasta delfines.

Figura 5. Representación de las interacciones tróficas de macroinvertebrados en un arrecife de coral del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Quintana Roo. Círculo azul: macroinvertebrados mencionados en el artículo; círculo amarillo: consumidores; círculo verde: productores primarios (fitoplancton, algas y pastos). (A) *Echinometra lucunter*, (B) *Diadema antillarum*, (C) *Cyphoma gibbosum*, (D) *Cerithium litteratum*, (E) *Spirobranchus giganteus*, (F) *Eucidaris tribuloides*, (G) *Panulirus argus*, (H) *Echinometra viridis*, (I) *Ophiocoma echinata*; (1) lábrido, (2) pez globo, (3) pez ballesta, (4) tiburón gata, (5) pulpo. Ilustración: Hazel María Canizales Flores

El poliqueto *S. giganteus* se alimenta de animales y plantas microscópicas, habita sobre colonias coralinas y desarrolla una relación de beneficio con el coral, el cual le proporciona protección y sustrato para fijarse, mientras que *S. giganteus* mejora la circulación del agua para la alimentación del coral. Al presentar esta relación estrecha entre los individuos, se piensa que la presencia del poliqueto podría indicar una buena salud coralina, ya que la degradación del coral afecta su supervivencia (Petrocelly 2022). Por su parte, el caracol *C. gibbosum* tiene una alimentación más especializada, ya que consume exclusivamente coral blando. Aunque algunas investigaciones indican que el impacto de su depredación es mínimo, otros muestran que su incremento descontrolado puede ocasionar una mortalidad de corales blandos cercana a 90 % (Schärer y Nemeth 2010). Tanto *S. giganteus* como *C. gibbosum* son presa del cangrejo de coral, *Carpilius corallinus* y peces grandes como el boquinete, *Lachnolaimus maximus*.

En este contexto, los macroinvertebrados interactúan tróficamente con individuos de niveles inferiores e intermedios, lo que conlleva a que sean una parte fundamental de la red trófica al desempeñar el rol esencial de “puente” para la transferencia energética entre productores y depredadores tope, además de evidenciar el delicado equilibrio que sostiene la vida en el arrecife.

Conclusiones

A pesar de ser organismos de tamaño pequeño, la presencia y actividad de los macroinvertebrados marinos son fundamentales en la dinámica y el equilibrio de los ecosistemas marinos. Dado que son componentes clave de las redes tróficas, cualquier alteración en sus comunidades, por ejemplo, a causa de las crecientes amenazas como la degradación del hábitat, el cambio climático y la sobreexplotación pesquera podrían generar desequilibrio en el ecosistema. Por ello, resulta fundamental comprender la diversidad, abundancia y relaciones tróficas de los macroinvertebrados para generar estrategias de conservación y monitoreo de estos organismos y de sus hábitats. Además, este conocimiento permite evaluar la salud coralina y podría contribuir a desarrollar estrategias para anticipar los efectos de diversas amenazas ambientales.

Glosario

Phyla: Nivel de clasificación biológica que agrupa organismos por características estructurales y evolutivas básicas.

Radiolos: Grupo de tentáculos en la cabeza para respirar o tomar alimento de algunos gusanos marinos

Agradecimientos

Al proyecto Institucional “Estudio de la estructura y funcionamiento de la red trófica bentónica en sistemas arrecifales del Mar Caribe y el efecto de estresores en los flujos tróficos”. A la Dra. Ángela Randazzo Eisemann y los estudiantes Camila Paulina Valverde Garduño y David Arturo Ortega Vargas por su valioso apoyo en el trabajo de campo.

Literatura citada:

- Briones-Fourzán P *et al.* 2003. Feeding ecology of the three juvenile phases of the spiny lobster *Panulirus argus* in a tropical reef lagoon. *Marine Biology*, 142:855–865.
- Hauer FR, Resh VH. 1996. Macroinvertebrates. En FR Hauer, GA Lamberti, eds. *Methods in stream ecology*. Academy Press, New York, 436-464.
- Hendler G *et al.* 1995. *Sea stars, sea urchins and allies: echinoderms of Florida and the Caribbean*. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press.
- Hunte W, Conlin BE, Marsden JR. 1990. Habitat selection in the tropical polychaete *Spirobranchus giganteus*. *Marine Biology*, 104:87–92.
- Lawrence JM. 2013. *Sea urchins: biology and ecology*. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V.
- Lipcius RN, Eggleston DB. 2000. Introduction: ecology and fishery biology of spiny lobsters. En BF Phillips, J Kittaka, eds. *Spiny lobsters: fisheries and culture*. Fishing News Books, 1-41.
- Petrocelly G. 2022. The christmas tree worm (*Spirobranchus giganteus*) as a potential bioindicator of coral reef. *Berkeley Scientific Journal*, 27:77-81.
- Schärer MT, Nemeth MI. 2010. Mass mortality of gorgonians due to a *Cyphoma gibbosum* (Linnaeus) population outbreak at Mona Island, Puerto Rico. *Coral Reefs*, 29: 533.

¿Quiénes escriben?

Brenda Hermosillo Núñez es Bióloga por la Universidad de Guadalajara y Doctora en Ciencias Aplicadas con Mención en Sistemas Marinos Costeros por la Universidad de Antofagasta, Chile. Su principal interés es el estudio de modelos de redes tróficas marinas para conocer a los organismos que desempeñan un rol clave y el impacto del cambio climático en la estructura y funcionamiento de los sistemas arrecifales. Además, investiga la ecología de macroinvertebrados con énfasis en equinodermos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII) nivel I. Actualmente, se desempeña como Investigadora Asociada “C” en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM y es responsable del Laboratorio de Ecología Trófica & Funcionamiento Ecosistémico.

Contacto: bhermosillo@cmarl.unam.mx

Hazel María Canizales Flores es originaria del estado de Sonora, donde estudió Biología General en la Universidad de Sonora (UNISON). Realizó sus estudios de maestría en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (UNAM), en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales en Quintana Roo, con investigaciones sobre la relación entre pastos marinos y macroalgas rizofíticas. Cursó el Doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas (BEMARENA) en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa, Puerto Vallarta, donde trabajó en la simbiosis entre cangrejos del género *Trapezia* y corales del género *Pocillopora*. Actualmente realiza un posdoctorado enfocado en el estudio de organismos asociados a los mantos de sargazo y las redes tróficas que estos sostienen en el Caribe mexicano. Su interés principal es comprender las interacciones marinas que estructuran y mantienen la biodiversidad en ecosistemas marinos.

Contacto: hazelmariacf@gmail.com

Patricia Briones Fourzán es Bióloga, Maestra en Ciencias y Doctora en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Investigadora Titular “C”, responsable del Laboratorio de Ecología de Crustáceos en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales (Puerto Morelos) del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM. Su principal interés en investigación es la biología, ecología y comportamiento de crustáceos y otros invertebrados marinos. Ha realizado proyectos sobre langostas del Caribe y del Pacífico, crustáceos de mar profundo, e invertebrados asociados a praderas marinas y arrecifes coralinos. Su producción abarca 122 publicaciones. Ha dirigido 30 tesis de licenciatura a doctorado y supervisado a 4 posdoctorantes, y tiene una amplia actividad de divulgación. Es nivel D en el PRIDE desde 2005. Recibió el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a Universitarias Sobresalientes en 2005 y el nombramiento de Investigadora Nacional Emérita en el SNII en 2023.

Contacto: briones@cmarl.unam.mx

D
E
S
C
A
R
G
A
RS
I
G
U
I
E
N
T
EÍ
N
D
I
C
E